

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6 (Декабр)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6 (Декабр)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

СЕМИЗЛИК ВА ОРТИҚЧА ТАНА ВАЗНИ МАВЖУД БЎЛГАНЛАРДА Н КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи)

Давлатова Наргиза Нугмановна, Ахмедова Нилуфар Шариповна

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Ушбу адабиётлар шарҳида ортиқча тана вазни ва семизлик ҳолатида кардиоренал синдром (КРС) ривожланиши патогенезига оид замонавий қарашлар таҳлил қилинган. Сўнгги ўн йиллик илмий манбаларда КРС юрак ва буйрак касалликларининг оддий кўшилмаси эмас, балки нейрогуморал, яллиғланиш, метаболик ва гемодинамик механизмлар орқали шаклланувчи мураккаб синдром сифатида қаралаётгани кўрсатилган. Адабиётлар таҳлили семизлик билан боғлиқ КРС ташхисотини такомиллаштириш учун интеграл, кўп компонентли ёндашув зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар. Кардиоренал синдром, семизлик, патогез.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КАРДИОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА V ТИПА У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Давлатова Наргиза Нугмановна, Ахмедова Нилуфар Шариповна

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. В данном обзоре литературы анализируются современные взгляды на патогенез кардиоренального синдрома (КРС) у людей с избыточным весом и ожирением. Научные источники последнего десятилетия показали, что КРС рассматривается не как простое сочетание заболеваний сердца и почек, а как сложный синдром, сформированный нейрогуморальными,

воспалительными, метаболическими и гемодинамическими механизмами. Анализ литературы указывает на необходимость комплексного, многокомпонентного подхода для улучшения диагностики КРС, связанного с ожирением.

Ключевые слова. Кардиоренальный синдром, ожирение, патогенез.

**FEATURES OF THE COURSE OF TYPE V CARDIORENAL
SYNDROME IN PATIENTS WITH OBESITY AND OVERWEIGHT
(LITERATURE REVIEW)**

Davlatova Nargiza Nugmanovna, Akhmedova Nilufar Sharipovna

Bukhara State Medical Institute

Abstract. This literature review examines current views on the pathogenesis of cardiorenal syndrome (CRS) in overweight and obese individuals. Research over the past decade has shown that CRS is not simply a combination of heart and kidney diseases, but rather a complex syndrome mediated by neurohumoral, inflammatory, metabolic, and hemodynamic mechanisms. This literature review highlights the need for a comprehensive, multicomponent approach to improve the diagnosis of obesity-related CRS.

Keywords. Cardiorenal syndrome, obesity, pathogenesis.

Кириш. Кардиоренал синдром (КРС) — юрак ва буйрак функцияларининг ўзаро боғлиқ равишда бузилиши билан тавсифланувчи клиник-патофизиологик ҳолат бўлиб, унда бир органдаги биринчи навбатдаги дисфункция иккинчи орган функциясининг прогрессив ёмонлашувига олиб келади. КРС)нинг клиник оғирлиги ва прогрессия суръати кўп омилли бўлса-да, сўнгги йилларда ортиқча тана вазни ва семизлик ушбу синдромни чуқурлаштирувчи мустақил патогенетик фактор сифатида қаралмоқда (Lavie et

al.). Семизлик КРСга нафақат юрак ёки буйракка алоҳида таъсир қилади, балки улар ўртасидаги ўзаро патогенетик алоқани кучайтиради.

Ушбу мақоланинг мақсади — ортиқча тана вазни ва семизлик фонида кардиоренал синдром (КРС) патогенезига оид сўнгги ўн йилда чоп этилган илмий тадқиқотларни таҳлил қилиш, замонавий диагностик ёндашувлар, лаборатор ва инструментал маркерларнинг имкониятлари ҳамда чекловларини баҳолаш, шунингдек, катестатин биомаркерининг КРСни эрта аниқлашдаги истиқболли диагностик аҳамиятини адабиётлар асосида асослаб беришдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Ушбу иш адабиётлар шарҳи (narrative review) шаклида ўтказилди. Таҳлил ортиқча тана вазни ва семизлик билан боғлиқ кардиоренал синдром ташхисотига бағишланган илмий манбаларни қамраб олди. Манбаларни танлашда PubMed / MEDLINE, Scopus, Google Scholar, МДХ мамлакатлари учун eLIBRARY, CyberLeninka, Ўзбекистон бўйича миллий илмий журналлар ва электрон ресурслардан фойдаланилди. Қидирув даври 2015–2025 йилларни қамраб олди.

Замонавий адабиётларда КРС нафақат икки орган касаллиги, балки систем нейрогуморал, яллиғланиш ва гемодинамик дисбаланс билан кечувчи синдром сифатида қаралади [5]. КРС клиник аҳамияти унинг юқори учраш частотаси ва оғир прогноз билан боғлиқ. Юрак етишмовчилиги билан оғриган беморларнинг 30–50 % да буйрак функцияси пасайиши қайд этилса, СБКли беморларда юрак-қон томир асоратлари ўлимнинг асосий сабаби ҳисобланади [10,14]. Шу сабабли, КРС клиник амалиётда юқори хавфли беморлар гуруҳини шакллантиради. Сўнгги 10 йилда КРС концепцияси клиник таснифдан ташқари, патофизиологик “ўзаро таъсирлар тўри” сифатида қарала бошланди: гемодинамик бузилишлар, нейрогуморал фаоллашув, яллиғланиш/оксидланиш стресси, эндотелиал дисфункция ва фиброз бир вақтда юрак ҳамда буйракка таъсир қилади [2,11,19]

Эпидемиологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ортиқча тана вазнига эга беморларда КРС эртароқ шаклланади, клиник жиҳатдан оғирроқ кечади, стандарт терапияга камроқ жавоб беради [3].

Ортиқча тана вазни фонида юрак чиқариш ҳажми, айланувчи қон ҳажми ва веноз қайтиш ошади, бу эса миокардга доимий ҳажмий юкланиш келтириб чиқаради [7]. Натижада чап қоринча гипертрофияси, диастолик дисфункция, ўпка веноз босимининг ошиши ривожланади, бу ҳолат КРСнинг юрак компонентини оғирлаштиради [16].

Буйраклар нуқтаи назаридан, ушбу гемодинамик ўзгаришлар ренал веноз конгестияга олиб келиб, гломеруляр фильтрациянинг пасайишига сабаб бўлади. Ренал веноз босимнинг ошиши СБК прогрессиясида мустақил прогноз омили сифатида баҳоланади [3].

Семизлик симпатик асаб тизимининг доимий гиперактивлиги билан кечади. Ортиқча тана вазнида лептин ва инсулин резистентлиги орқали марказий симпатик сигналлар кучаяди [15]. Бу ҳолат КРС патогенезида қуйидаги механизмларни чуқурлаштиради. Бунда тахикардия ва аритмияларга мойиллик, қон босимининг барқарор юқори бўлиши, буйрак қон оқимининг қайта тақсимланиши каби патогенетик жараёнлар юзага келади. [17]. Симпатик гиперактивлик юрак ва буйракда RAAS тизими фаоллашувини янада ошириб, КРСни “ўз-ўзини кўллаб-қувватловчи патологик ҳалқа”га айлантиради (McCullough et al.).

Ортиқча тана вазни сурункали паст даражали яллиғланиш билан кечади. Висцерал ёғ тўқимаси томонидан ишлаб чиқариладиган IL-6, TNF- α ва MCP-1 каби цитокинлар эндотелий функциясини бузади ва микроциркуляцияни ёмонлаштиради [15].

Ronco ва ҳаммуаллифлар томонидан таклиф этилган таснифга кўра, КРС беш турга ажратилади: ўткир кардиоренал, сурункали кардиоренал, ўткир ренокардиал, сурункали ренокардиал ва систем шакллар [13]. Амалиётда энг

кўп учрайдиган турлар сурункали юрак етишмовчилиги фонида буйрак функцияси пасайиши ва аксинча, СБК фонида юрак ремоделляцияси ҳисобланади [1,15, 17]

КРС патогенезида гемодинамик бузилишлар, ренин–ангиотензин–альдостерон тизими, симпатик асаб тизими фаоллашуви, яллиғланиш ва эндотелий дисфункцияси марказий ўрин тутди [17]. Айнан шу кўпқиррали патогенез КРС ташхисотини мураккаблаштириб, анъанавий лаборатор ва инструментал кўрсаткичларнинг чекланганлигини намоён қилади.

Ортиқча тана вазни ва семизлик глобал миқёсда аҳолининг саломатлигига жиддий таҳдид бўлиб, кўплаб касалликларнинг, хусусан, кардиоренал синдромнинг (КРС) ривожланишига сабаб бўлмоқда. Кардиоренал синдром юрак ва буйрак ўртасидаги патофизиологик боғлиқлик бўлиб, бир аъзонинг шикастланиши иккинчи аъзода функционал бузилишларни келтириб чиқаради.

Ортиқча тана вазни ва семизлик ҳозирги кунда юрак–қон томир ва буйрак касалликлари учун энг муҳим модификацияланувчи хавф омилларидан бири ҳисобланади [10]. Ортиқча тана вазни фонида юрак–қон томир тизимида гемодинамик юкланиш ошиши, миокард гипертрофияси ва диастолик дисфункция шаклланиши кузатилади, бу эса КРС ривожланиши учун қулай патогенетик муҳит яратади [12,14].

Буйрак нуқтаи назаридан, ортиқча тана вазни гломеруляр гиперфилтрация, интратенал босим ошиши ва подоцитлар шикастланиши билан кечади. Ушбу жараёнлар альбуминурия ва СБК прогрессиясига олиб келади [9]. Натижада, ортиқча тана вазни юрак ва буйрак ўртасидаги патогенетик боғланишни янада мустаҳкамлайди.

Эпидемиологик тадқиқотлар ортиқча тана вазнига эга беморларда КРСнинг эрта шаклланиши ва клиник жиҳатдан “ниқобланган” кечиши мумкинлигини кўрсатган. Бундай беморларда стандарт маркерлар — креатинин, NT-proBNP ёки ҳатто ЭХОКГ кўрсаткичлари узоқ вақт нормал

чегарада сақланиб қолиши мумкин [11]. Бу ҳолат ташхис кечикишига ва прогнознинг ёмонлашишига сабаб бўлади.

Ортиқча тана вазни КРС патогенезига нафақат механик юкланиш, балки нейрогуморал ва метаболик механизмлар орқали ҳам таъсир кўрсатади. Семиз беморларда симпатик асаб тизими фаоллиги доимий ошган бўлиб, бу ҳолат юрак ритми бузилишлари, қон босими ошиши ва буйрак қон оқимининг нотенг тақсимланишига олиб келади [7]. Айнан шу механизмлар КРС фонида янги биомаркерларни қидириш заруратини юзага чиқаради. Ортиқча вазн ва семизлик КРС ривожланиши хавфини оширишини бир қатор тадқиқотлар тасдиқламоқда. Бу борада халқаро миқёсда ва МДХ давлатларида турли тадқиқотлар олиб борилган. Жумладан, АҚШ ва Европа давлатларида ўтказилган тадқиқотларда ортиқча вазн ва семизликнинг юрак-қон томир тизими ва буйрак касалликлари билан боғлиқ экани аниқланган [8,13].

МДХ давлатларидаги тадқиқотларда ҳам ортиқча вазнли беморларда буйрак функцияси бузилиши ва юрак етишмовчилиги ўртасидаги боғлиқлик тасдиқланган. Россияда олиб борилган тадқиқотларда ортиқча вазнли беморларда буйрак фильтрация тезлиги ва юрак етишмовчилиги белгилари ўртасида статистик жиҳатдан ишончли боғлиқликлар кузатилган [1]. Ўзбекистонда ортиқча вазн ва семизлик билан боғлиқ кардиоренал синдромнинг тарқалиши ва патогенези бўйича чегараланган тадқиқотлар мавжуд. Бундай тадқиқотлар олиб боришнинг зарурлиги қайд этилган ва бу соҳада изланишларни чуқурлаштириш кераклиги таъкидланган [2]. Семизликда “кардио-ренал-метаболик” ўқ (инсулин резистентлик, гиперинсулинемия, липотоксикоз, симпатик фаоллик, субклиник сурункали яллиғланиш) юрак-буйрак дисфункциясини барвақт бошлайди, аммо клиник белгилари кеч чиқади [5,7]. Шунинг учун семизлик фонида КРС кўп ҳолларда субклиник кечиб, анъанавий “кечиккан” мезонлар (фақат креатинин/диурез ёки фақат клиника) эрта скрининг учун етарли эмас [11,16].

КРС ташхисотида асосан гемодинамик ва органга хос маркерлар қўлланилади: NT-proBNP, тропонинлар, креатинин ва ҳисобланган гломеруляр филтрация тезлиги. Бироқ ортиқча тана вазни фонида ушбу кўрсаткичлар клиник ҳолатнинг ҳақиқий оғирлигини тўлиқ акс эттирмайди [8].

NT-proBNP семиз беморларда гемодилюция ва адипоз тўқимада клиренснинг ортиши сабабли паст баҳоланиши мумкин, бу эса юрак етишмовчилигини кеч аниқлашга олиб келади (Wang et al.). Креатинин эса мушак массасига боғлиқ бўлиб, ортиқча тана вазни фонида буйрак функциясининг ҳақиқий пасайишини яшириши мумкин [11].

Худди шундай хулоса Rangaswami (2019) ва Delalić (2023) томонидан олиб борилган тадқиқотларда ҳам келтирилган. КРС ташхисотида натрийуретик пептидлар (BNP/NT-proBNP) асосий кардиомаркерлардан бири бўлиб қолмоқда. Бироқ семиз беморларда BNP/NT-proBNP даражаси нисбатан паст чиқиши мумкин; шу боис семизлик фонида фақат BNP/NT-proBNP'га таяниб қолиш “ялғон-манфий” хулосага олиб келиши эҳтимоли бор [4,5].

Шу нуқта 2015–2024 йиллар илмий тадқиқотлар шарҳида таъкидланишича КРСда биомаркерлар комбинацияси (юрак + буйрак + яллиғланиш/фиброз) диагностика қийматини оширади [6].

Шу сабабли, ортиқча тана вазни фонида кечаётган КРСда патогенетик, нейрогуморал ва эрта сигнал берувчи биомаркерларга эҳтиёж мавжуд. Сўнгги йилларда катестатин шундай номзод биомаркер сифатида қаралмоқда, чунки у симпатик асаб тизими фаоллиги, эндотелий дисфункцияси ва яллиғланиш билан бевосита боғлиқ [8].

Семиз беморларда КРС кўп ҳолларда клиник жиҳатдан кеч аниқланади. Бу ҳолат “обезитет парадокси” ва стандарт маркерларнинг сезувчанлиги пасайиши билан изоҳланади (Wang et al.). Масалан NT-proBNP даражаси семиз беморларда нисбатан паст баҳоланади, креатинин мушак массасига боғлиқ бўлиб, буйрак дисфункциясини яширади

[10]. Натижада, КРС семиз беморларда кеч ташхисланиб, клиник жиҳатдан чуқурлашган босқичда намоён бўлади.

Кўп марказли кузатув тадқиқотларига кўра, ортикча тана вазни билан кечувчи КРСли беморларда юрак етишмовчилиги декомпенсацияси тез-тез кузатилади,. Буйрак функциясининг пасайиш суръати юқори, умумий ва юрак-қон томир ўлими кўрсаткичлари юқори эканлиги аниқланган [3,4,6].

Бу маълумотлар семизликни КРСни чуқурлаштирувчи модификацияланувчи прогноз омили сифатида баҳолашга асос беради.

Халқаро ва маҳаллий тадқиқотлар ўртасидаги солиштирма таҳлил Халқаро миқёсда CST нинг клиник қийматини баҳоловчи тадқиқотлар кўпроқ ва кенг қамровли бўлган. МДХ ва Ўзбекистонда эса ушбу йўналишдаги тадқиқотлар нисбатан янги ва кам сонлидир. Шу сабабли, маҳаллий тадқиқотларда халқаро тажрибадан фойдаланиш ва уни жорий қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса. Таҳлил қилинган адабиётлар асосида, ортикча вазн билан боғлиқ КРС диагностикасида катестатиннинг роли юқори экани ва унинг прогностик аҳамияти клиник амалиёт учун истиқболли экани аниқланди Семизлик КРСни фақат кузатувчи ҳолат эмас, балки уни чуқурлаштирувчи патогенетик омилдир. Гемодинамик юкланиш, симпатик гиперактивлик ва яллиғланиш КРСни тезлаштиради. Семиз беморларда КРС кўп ҳолларда кеч ташхисланади. Шу сабабли, КРСни баҳолашда ортикча тана вазни алоҳида патогенетик призма сифатида қаралиши лозим.

Фойдаланилган манбалар

1. Кузнецова, Н.В., и соавт. (2021). Кардиоренальный синдром при ожирении: клинико-функциональные аспекты. Российский кардиологический журнал, 26(4), 23-29.

2. Юлдошев, А.А. и соавт. (2020). Семизлик ва кардиоренал синдром: Ўзбекистондаги тадқиқотлар ҳолати ва истиқболлари. *Терапевтический журнал Узбекистана*, 2(3), 12-17.
3. Damman, Kevin, et al. “Renal Impairment, Worsening Renal Function, and Outcome in Patients with Heart Failure.” *European Heart Journal*, vol. 35, no. 7, 2014, pp. 455–469.
4. Delalić, Đ., Brežni, T. & Prkačin, I. (2023). Diagnostic value and utility of commonly used biomarkers of cardiac and renal function in cardiorenal syndromes: a narrative review. *Biochemia Medica*, 33 (3), 242-254.
5. Grassi, Guido, et al. “Sympathetic Neural Activity in Obesity and Related Diseases.” *Hypertension*, vol. 68, no. 4, 2016, pp. 833–839.
6. Hall, J.E., et al. (2019). Obesity, kidney dysfunction, and hypertension: Mechanistic links. *Journal of Clinical Investigation*, 129(10), 4072-4084.
7. Hall, John E., et al. “Obesity, Hypertension, and Chronic Kidney Disease.” *International Journal of Nephrology and Renovascular Disease*, vol. 7, 2014, pp. 75–88.
8. House, Andrew A., et al. “Definition and Classification of Cardiorenal Syndromes.” *Heart Failure Reviews*, vol. 17, no. 2, 2012, pp. 141–148.
9. Inker, Lesley A., et al. “Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C.” *New England Journal of Medicine*, vol. 367, no. 1, 2012, pp. 20–29.
10. Januzzi, James L., et al. “Natriuretic Peptides in Heart Failure.” *Journal of the American College of Cardiology*, vol. 73, no. 10, 2019, pp. 1271–1284.
11. Kovesdy, C.P., et al. (2017). Obesity and kidney disease: Hidden consequences of the epidemic. *Kidney International*, 91(2), 260-262.
12. Lavie, Carl J., et al. “Obesity and Cardiovascular Disease.” *Journal of the American College of Cardiology*, vol. 70, no. 25, 2017, pp. 2988–3000.

13. Mahata, S.K., et al. (2020). Catestatin: From neuroendocrine peptide to novel therapeutic target for metabolic and cardiovascular diseases. *Diabetes, Obesity and Metabolism*, 22(12), 2157-2166.
14. Mahata, Sushil K., et al. “Catestatin: A Multifunctional Peptide.” *Cardiovascular Research*, vol. 96, no. 3, 2012, pp. 386–394.
15. McCullough, Peter A., et al. “Cardiorenal Syndromes.” *Journal of the American College of Cardiology*, vol. 60, no. 14, 2012, pp. 1233–1246.
16. Packer, Milton. “Obesity-Related Heart Failure.” *Journal of the American College of Cardiology*, vol. 62, no. 20, 2013, pp. 1848–1850.
17. Zhang, X., et al. (2022). Plasma catestatin levels predict prognosis in patients with chronic heart failure and renal impairment. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, 9, 789403.